

PERLITDAN TAYYORLANGAN MATERIALLARNI ISHLAB CHIQRISH

Tojiboyeva Nozima Yorqin qizi

Jizzax politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923755>

Annotatsiya: Bugungi kunda barqaror rivojlanishning ahamiyati ortib bormoqda energiya samaradorligi bo'yicha tadqiqotlarning ahamiyati. Turar-joy va sanoat maydonlari umumiy energiya iste'molining 70 foizini iste'mol qiladi va eng katta qismini tashkil qiladi bu. Sanoatda 30% va uylarda 70% energiya tejash salohiyati mavjud izolyatsiya. past issiqlik o'tkazuvchanligi engil izolyatsiya ishlab chiqarish ichki resurslardan materiallar va bu materiallarning diversifikatsiyasi mavjud ahamiyat kasb etdi. Turli zarrachalarga ega bo'lgan kengaytirilgan perlit agregatlari hajmi asosiy xom ashyo sifatida ishlatilgan. Perlit tufayli engil material hisoblanadi ularning yuqori ochiq va yopiq mikro teshiklari. Kengaytirilgan perlit agregati teshiklidir tuzilishi va gigroskopik xususiyatlariga ega. Ushbu xususiyatlarning oldini olish uchun qoplama uchun hidrofobik polimer va organik yoki mineral kislotalar qo'shimchalari ishlatilgan sirtni purkash usuli bilan. Perlit sirtlari qoplangan va bo'lgan bu jarayondan keyin hidrofobik. Tadqiqotning ikkinchi qismida perlit agregatlari ma'lum miqdorda natriy silikat eritmasi (suv oynasi) bilan aralashtiriladi va shakllanadi qolipda. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi yuqori issiqlik hosil qilishdir juda ko'p bo'lgan kengaytirilgan perlitdan izolyatsiya qiluvchi qurilish materiallari Turkiya. Tadqiqotga ko'ra, izolyatsiya mahsulotlari ishlab chiqarish mavjud yordamida 0,060 Vt/mK dan past bo'lgan issiqlik o'tkazuvchanlik konstantasi olingan qoplangan kengaytirilgan perlit.

Kalit so'zlar: Qurilish, materiallari, Issiqlik izolyatsiyalash materiallari, Issiqlik izolyatsiyasi, Perlit.

Evropa Ittifoqi isitish uchun ishlatiladigan energiya miqdorini kamaytirishni maqsad qilgan binolarni 2020 yilgacha 20% va 2050 yilgacha 50% ga oshirish. Ushbu maqsadga erishish uchun u bino konvertining izolyatsiyasi qalinligini oshirish uchun zarur bo'ladi. 40% umumiy energiya AQSh va Evropa Ittifoqi mamlakatlaridagi uylarda iste'mol qilinadi. Bu stavka 30% Turkiyada. Energiya samaradorligini ko'proq energiya samaradorligiga erishish sifatida aniqlash mumkin, minimal energiya sarfi bilan qulay sharoitlarni qurbon qilishning afzalliklari energiya samaradorligini quyidagicha sanab o'tish mumkin.

- Energiya xavfsizligini oshirish: ayniqsa, siyosiy xavflar uchun, yuqori energiyaga bog'liqlikni kamaytirish

Yoqilg'i moyi,

- Kamroq yoki nol emissiya orqali atrof-muhitni saqlash,
- Energiya narxining pasayishi va moliyaviy muvozanatning yaxshilanishi;
- Ishlab chiqarish va bandlikka qo'shgan hissasi.

Binolarda izolyatsiyani rag'batlantirishning afzalliklari va foydalarini umumlashtirish mumkin quyida. Izolyatsiya qilinmagan uy-joylar soni hali ham 16 ta atrofida bo'lishi kutilmoqda million, Turkiyada 2024 yilgacha past darajaga tushadi. Yillik o'rtacha yo'qotish 10 milliard liradan qochib ketadi. Issiqlik ishlab chiqaradigan ob'ektlar soniga qarab izolyatsiya materiallari va ishlab chiqarish jarayoni, 10-25ta yangi zavodlar bo'lishi kerak bo'ladi har yili foydalanishga topshiriladi. O'n mingta yangi ish o'rinlari ta'minlanadi va Turkiyaning KYOTO protokoli bo'yicha majburiyatlariga katta hissa qo'shiladi. Issiqxona gazlari emissiyasi kamayadi va sezilarli ijobiy hissa qo'shiladi global isish va iqlim o'zgarishiga qarshi qilingan. Issiqlik o'tkazuvchanligini uch qismga bo'lish mumkin; qattiq orqali o'tkazish, gaz fazasi orqali o'tkazish va teshiklar orqali nurlanish

$$\lambda_{\text{tot}} = \lambda_{\text{gas}} + \lambda_{\text{solid}} + \lambda_{\text{rad}} \text{ (W/mK)}$$

Yangi va yuqori samarali issiqlik izolyatsiya materiallari muhim vazifani ta'minlaydi saqlash vaqtida bino konvertining qalinligini kamaytirish uchun mumkin bo'lgan echimlar bir tomondan termal qarshilik. Ushbu materiallar yangi imkoniyatlarni taqdim etadi me'morlar va muhandislar uchun energiya tejankor binolarni loyihalash uchun. Geopolimer geopolimerizatsiyani davolash uchun silikat va aluminat qo'shimcha mahsulotlarni o'z ichiga oladi jarayon. Bu ekologik toza va ishlab chiqarishda o'rtacha energiya talab qiladi. Geopolimerizatsiya geosintez kimyoviy moddalarning integral reaksiyasi deb ham ataladi (minerallar) tarkibida tabiiy ravishda uchraydigan alumino silikatlar mavjud. Natriy va kaliy silikatlarining suvli eritmaları qoplama uchun juda mos keladi fizik va kimyoviy xossalari va o'rtasidagi bog'lanish nuqtai nazaridan ilovalar donalar, Silikatlar; ular ko'p sohalarda keng qo'llaniladi, chunki ular past narx, yonmaydigan, chidamlilik, hidsiz va toksik bo'lmagan tuzilish, metall, zarralar, tolali materiallar, shisha va keramika bilan birlashtirilgan. Past narxlari va ko'p qirraliligi tufayli Ushbu birikmalarning xossalari, keng maydon, ayniqsa, qoplama va bog'lovchi sifatida ishlatiladi.

Silikatlar ikki usul bilan qattiq plyonka yoki bog'lanishga aylanadi. Bug'lanish Bu tanadan suvning (suvsizlanishi), ikkinchisi esa kimyoviy mexanizmdir moslashish. Ushbu hodisalar alohida yoki birgalikda keltirilishi mumkin. Kimyoviy sozlash odatda plyonkaning namlik qarshiligini oshirish va bog'lanishni mustahkamlash uchun ishlatiladi kerak bo'lganda kuch. Suyuq

natriy silikatlarini turli kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, barqaror aloqalar hosil qiladi va filmlar. Ishqoriy silikatlarini kislotalar bilan neytrallashtirish jarayonida polimerlanish sodir bo'ladi silikat va jel shaklida. Bular asosan mineral va organik kislotalar, ugleroddir dioksid, kislotalar tuzlari. Suvda eriydigan silikatlarda $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}$ (Si/Na) nisbati juda muhim. bo'lganlar moslashuvchanlik zarur bo'lgan joylarda past silikat nisbatlariga afzallik beriladi. Buning asosiy sababi atrof-muhitdagi suv tarkibi ichki konsolidatsiya xususiyatlarini oshiradi. Olingan tana kamroq mo'rt tuzilishga ega. Kukun va donador materiallarni har bir zarrachaning zarrachasiga bog'lash mumkin yupqa silikat plyonka bilan, Bu bog'lanish o'lchamiga va zichligiga qarab o'zgaradi zarrachalar. Zarrachalarni aglomeratsiya qilish uchun 2-5% natriy silikat erigan moddalar qattiq moddalar miqdori uchun ko'proq mos keladi. Bunday qoplamalarga misollar perlit, sunta yoki akustik qoplama granulalari. Silikonlar o'z-o'zidan namlash xususiyatiga ega va bu plyonka hosil qilish xususiyatlarini yaxshilaydi,

va ular yaxshi sirt qoplama xususiyatlariga ega ekanligini ko'rsatadi. Yuqori termal va oksidlanish kuchi, yuqori UV barqarorligi, past sirt tarangligi, dielektrik qarshilik va shishasimon o'tish harorati (T_g), keng haroratda yuqori jismoniy xususiyatlar

diapazon, yaxshi optika, zo'r otashga chidamlilik xususiyatlari, hidrofobik xulq-atvori, o'zgaruvchanligi, polimer zanjiridagi polisiloksanlarning moslashuvchanligi qiziqarli va muhim. xususiyatlari. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi sirtlarning qoplamasini o'rganish edi natriy silikat bilan kengaytirilgan perlit. Kengaytirilgan perlit yuzasida teshiklar tuzilishi stereo va SEM mikroskopiya texnikasi bilan tekshirildi. Siqilgan sinov namunalari qoplangan va qoplanmagan kengaytirilgan perlitdan ishlab chiqarilgan va ularning issiqlik o'tkazuvchanliklari taqqoslangan.

Ushbu tadqiqot issiqlik o'tkazuvchanlik konstantalari $0,050-0,070 \text{ Wt} / \text{mK}$ bo'lgan issiqlik izolyatsion panellarini ishlab chiqarish imkoniyatini ko'rsatdi. Kengaytirilgan perlit va geopolimer texnologiyasini birgalikda. Eksperimental namunalar edi mineral asosli va yong'inga chidamli, shuning uchun ular neft asosidagiga muqobil bo'lishi mumkin (EPS, XPS va boshqalar) materiallari.

Materiallar va usullar Tadqiqotda ishlatiladigan materiallarning xususiyatlari va qo'llaniladigan usullar ushbu bo'limda taqdim etilgan. Turli don o'lchamlari bilan kengaytirilgan perlit agregati ishlatilgan tadqiqotda asosiy material sifatida. Ochiq va yopiq mikroporlar soni tufayli u nisbatan engil vaznga ega. Bu teshiklar g'ayrioddiy issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini beradi perlit. Neytral

material bo'lgan perlit barqarorligi tufayli kimyoviy reaksiyaga kirmaydi kimyoviy tuzilishi. U steril va tarkibida bakteriyalar va mikroblar yo'q. Bog'liq holda zarracha hajmi taqsimoti va kengayish nisbati, kengaytirilgan perlit birligi hajm og'irliklari butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. Quruq perlitning issiqlik o'tkazuvchanlik qiymatlari

24 °C, 32 va 180 kg/m³, bunda birlik og'irliklari mos ravishda 0,040 va 0,055 Vt/mK ichini o'rganish, kengaytirilgan perlit xususiy firmadan yetkazib berilgan (Genper A.S. Kutahya, Turkiya) ishlatilgan. Tadqiqotda ishlatiladigan kengaytirilgan perlitning kimyoviy tuzilishi asosan iborat SiO₂ va Al₂O₃ birikmalarining (1-jadval). Tadqiqotda foydalanilgan perlit zarrachalarining kattaligi maksimal 2,5 mm sifatida tanlangan (2-jadval).

1-jadval. Perlitning kimyoviy tuzilishi

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	Fe ₂ O ₃	MgO	LOI
73.16	12.87	2.35	4.79	0.85	0.83	–	2.58

Jadval 2. Perlitning don o'lchamlari bo'yicha taqsimlanishi

Size (µm)	1000–2500	800–1000	500–800	160–250	–160
% Pas.	25	12	10	18	10

Na₂O va SiO₂ dan iborat "suv oynasi" deb nomlanuvchi suyuq natriy silikat turli nisbatlarda, keng fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarga ega va sanoat bog'lovchi sifatida keng qo'llaniladi. Arzon narx, noorganik tuzilish, foydalanish qulayligi, yuqori quvvat, kimyoviy barqarorlik va erimaslik muhim xususiyatdir. Natriy silikat keng qo'llaniladi xossalari tufayli birlashtiruvchi sifatida. Silikat bilan bog'langan perlitni a ga aylantirish mumkin refrakter xususiyatlarga ega bo'lish orqali butunlay yonmaydigan izolyatsiya materiali. Ushbu tadqiqotda ishlatiladigan suv stakani suv bilan 50% ga suyultirildi. Tadqiqotlarda ikki xil jarayon o'rganildi. Birinchidan, yoriqlar va teshiklar perlit donalarining yuzasida ularni yanada o'tkazmaydigan qilish uchun qoplangan va teshiklar qisqardi. 50 lm dan 2,5 mm gacha kengaytirilgan perlit donalarining sirtlari a. bilan qoplangan laboratoriya tipidagi pellet mashinasi (1-rasm). Bu jarayonda don yuzalarining qoplamasi Limonni purkash yo'li bilan pelet mashinasiga joylashtirilgan kengaytirilgan perlitda taqdim etildi navbati bilan kislota, natriy silikat va limon kislotasi (2-rasm).

purkash, so'ng, kengaytirilgan perlit pechga joylashtirildi va 300 ° C da, keyin esa issiqlik bilan ishlov berildi 10 daqiqa davomida 250 ° C haroratda. Issiqlik bilan ishlov berishdan so'ng, perlit donalarining qoplangan sirtlari edi qutblanuvchi mikroskop va SEM yordamida tekshiriladi. Stereografik mikroskop

tasvirlari qoplangan va qoplanmagan perlit donalari 3-rasmda berilgan. Rasmlarga ko'ra qoplanmagan don yuzalarida teshiklar aniq ko'rinadi. Ko'rinib turibdiki, teshiklar donning qoplangan yuzasida qisqartirildi yoki butunlay yopildi. SEM tasvirlari qoplangan donalarning yuzasida teshiklar yopilgan yoki kamayganligini aniq ko'rsatib turibdi va zarrachaning ishlov berilmagan yuzasidagi teshiklarni ajratish mumkin (4-rasm).

1-rasm. Kengaytirilgan perlit yuzasini pellet mashinasida kislota/silikat bilan ishlov berish bilan qoplash

Kengaytirish. perlit

50 mkm - Na_2SiO_3

Issiqlik

davolash

Saqlash

(qoplangan) perlit)

Limon kislotasi

buzadigan amallar

Limon kislotasi

buzadigan amallar

2-rasm. Kengaygan perlit donalarining sirtini qoplash jarayoni

3-rasm. Ishlov berilmagan perlit donalari (yuqori) va qoplangan donalar (pastki) Sinov namunalari qoplangan va qoplanmagan holda ikki xil partiyada ishlab chiqarilgan donador perlit. Namunalar 40*40*160 mm po'lat qolipda shakllantirildi va diametri 50 mm silindrlil qolip bilan. Qoplangan perlit donalari quyilganida

qolipga, mog'orning 2,5 barobar hajmida donador perlit etarli edi. ichida bir xil don o'lchamiga ega bo'lgan qoplamasiz perlitlar holati, taxminan 3,5 qolib hajmi vaqtlari talab qilingan. Bu qoplama natijasida, don bor qattiqroq, kuchliroq va yopiq teshikli tuzilishga ega bo'ladi. Yuzaki yoriqlar tufayli, qoplanmagan donalardagi ochiq teshiklar va yoriqlar ko'proq siqilishga olib keldi. Qolipdan olingan namunalar mustahkamlikka erishish uchun 200 °C da 4 soat davomida issiqlik bilan ishlov berildi (5-rasm).

5-rasm. Ishlab chiqarilgan sinov namunalari (40*40*160) mm prizmalar (yuqori) va diametri 50 mm silindrlar (pastki)
Prizma namunalarining issiqlik o'tkazuvchanlik qiymatlari o'lchangan C-THERM issiqlik o'tkazuvchanligi o'lchagichi (6-rasm).

6-rasm. Namunalarning k qiymatini aniqlash (C-THERM qurilmasi)

Natijalar va muhokama

Sinov namunalarining birlik hajm og'irliklari qoplangan perlit uchun $130 \text{ kg} / \text{m}^3$ ni tashkil etdi. Qoplanmagan perlitlardan olingan sinov namunalarining birlik og'irligi $180 \text{ kg}/\text{m}^3$ deb aniqlandi. Ishlab chiqarishda ko'proq material talab qilinadi, deb ishoniladi qoplanmagan perlit. Qoplanmagan perlit sirtlari ko'proq teshekli va yorilib ketadi sinov namunalarini ishlab chiqarish uchun ko'proq materiallar kerak. Shuning uchun, birlik og'irliklari Qoplanmagan perlitdan ishlab chiqarilgan namunalar uchun ham namunalar ko'paygan. Birlik og'irligining oshishi, ayniqsa, tomonidan izolyatsiyalash xususiyatiga salbiy ta'sir qiladi o'tkazish. Ishlab chiqarilgan ishlov berilmagan perlitning o'rtacha issiqlik o'tkazuvchanlik qiymatlari

namunalar ($180 \text{ kg}/\text{m}^3$) k: $0,070 \text{ Vt}/\text{mK}$, sirt bilan ishlov berilgan namunalarning issiqlik o'tkazuvchanlik qiymatlari ($130 \text{ kg}/\text{m}^3$) sifatida aniqlandi.)

edi k: $0,050 \text{ Vt}/\text{mK}$. Budeb o'yladim, chunki teshiklar asosan sirt qoplamasi bilan yopiladi va natijada yopiq teshiklari va / yoki kichikroq sirt yoriqlari bo'lgan perlit donalari. ichida konvektsiya yopiq teshiklari muhit ham minimallashtiriladi. Bundan tashqari, birlik og'irlik qiymatlari beri ishlov berilmagan perlitdan olingan namunalardan ko'proq issiqlik o'tkazuvchanligidir oshirilgan deb hisoblanadi.

Xulosa:

Ushbu maqolada keltirilgan eksperimental tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalar chiqariladi. Perlit donalarining yuzasi qoplangan. Fizik va mexanik xususiyatlarga ega shu tarzda takomillashtirildi. Eksperimental namunalar geopolimer tomonidan ishlab chiqarilgan qoplangan va qoplanmagan perlit donalaridan bog'lash usuli. Namunalar qoplangan perlit donalaridan ishlab

chiqarilgan namunalarga qaraganda engilroq edi qoplanmagan perlit donalari. Bu bilan ishlab chiqarish uchun kamroq perlit kerak deb hisoblanadi namunaning bir xil hajmiga nisbatan qoplangan namunalarda pastroq issiqlik izolyatsiyasi qiymatlari olingan bu qoplamasiz namunalarda. Bu kam birlik og'irligi va yopiq teshik bilan bog'liq deb hisoblanadi tuzilishi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Berge A, Johansson P (2010) Literature review of high performance thermal insulation. Report in Building Physics, Department of Civil and Environmental Engineering Division of Building Technology, Building Physics Chalmers University of Technology Gothenburg, Sweden, 2012
2. www.izoder.org.tr, İZODER, 2010–2023 Isı Yalıtımı Planlama Raporu, İstanbul
3. Binz A, Moosmann A, Steinke G, Schonhardt U, Fregnan F, Simmler H, Brunner S, Ghazi K, Bundi R, Heinemann U, Schwab H, Cauberg JJM, Tenpierik MJ, Jóhannesson GA, Thorsell TI, Erb M, Nussbaumer B (2005) Vacuum insulation in the building sector. Systems and Applications (Subtask B): IEA/ECBCS Annex 39 High Performance Thermal Insulation (HiPTI)
3. Davidovits J, Davidovits M, Davidovits N (1988) Geopolymer: room-temperature ceramic matrix for composites. *Ceram Eng Sci Proc* 9(7–8):835–841
4. Davidovits J (1988) Geopolymers of the first generation: SILIFACE-process. In: First European conference on soft mineralurgy, Geopolymer '88, vol 1. Compiègne, France, pp 149–167
5. Davidovits J (1989) Geopolymers and geopolymeric materials. *J Therm Anal* 35(2):429–441
6. Sangwal K, Wiktorowska B, Sokolowski T (1994) Elementary crystal growth. Saan Pub., Lublin
7. Lagaly G, Tufar W, Minihan A, Lovell A (2005) "Silicates" in Ullmann's encyclopaedia of industrial chemistry. Wiley-VCH
8. Lucas-Girot A, Mezah FZ, Mami M, Oudadesse H, Harabi A, Le Floch M (2011) Sol-gel synthesis of a new composition of bioactive glass in the quaternary system SiO₂-CaO- Na₂O-P₂O₅: comparison with melting method. *J Non-Cryst Solids* 357(18):3322–3327
9. Divornic PR, Lenz RW (1992) Exactly alternating silarylene-siloxane polymers. Chapter
10. Perlite/silicate composites for high temperature insulation and formed shapes, <http://www.schundler.com/composites.htm>
11. <http://www.perlite.org>

12. <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2013/mcs2013.pdf>, U.S.
Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Jan 2013

